

PRESENCIA DE GEOHELMINTOS DE INTERÉS SANITARIO EN HECES DE CANINOS Y MUESTRAS DE TIERRA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, UNIVERSIDAD DE CARABOBO, VENEZUELA

PRESENCE OF GEOHELMINTHS OF SANITARY INTEREST IN CANINE FECES AND SOIL SAMPLES FROM THE FACULTY OF HEALTH SCIENCES, UNIVERSITY OF CARABOBO, VENEZUELA

DOMÉNICA CAROLINA CANNOVA¹, JHON JESÚS^{1,5}, ELIZABETH FERRER^{2,3}, JUAN GALEAZZI¹, ARLI MARLINET GUERRERO^{2,4,*}

Universidad de Carabobo, ¹Sede Carabobo, Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Parasitología, Valencia, ²Sede Aragua, Instituto de Investigaciones Biomédicas "Dr. Francisco J. Triana Alonso" (BIOMED), Maracay, ³Sede Aragua, Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Parasitología, Maracay, ⁴Sede Carabobo, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de Bioanálisis, Departamento de Estudios Clínicos, Prácticas Profesionales de Parasitología, Valencia, Venezuela, ⁵Fundación Tierra Blanca, Caicara del Orinoco, Venezuela

*Correspondencia: Arli Marlinet Guerrero , E-mail: arliguerrero@gmail.com

RESUMEN

Los geohelminthos son parásitos que se transmiten por contacto con suelo contaminado con huevos o larvas eliminados en heces, o por ingestión de agua/alimentos contaminados. Pueden afectar a humanos y caninos, entre otros. La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo (Valencia, Venezuela) presenta caninos abandonados, por lo que se determinó la presencia de geohelminthos en heces de caninos y muestras de tierra. El área de estudio fue dividida en cuatro sectores. Se recolectaron 25 muestras de heces caninas que se analizaron con la técnica directa y 75 muestras de tierra que se analizaron con la técnica Willis. En las heces de caninos se encontró larvas de *Strongyloides stercoralis* (5/25, 20 %) en todos los sectores, huevos de anquilostomídeos en el sector A y D (4/25, 16 %) y huevos de *Toxocara* spp. en el sector D (1/25, 4 %) y con respecto a las muestras de tierra se encontró huevos de *Ascaris lumbricoides* (9/75, 12,0 %) y larvas de *S. stercoralis* (4/75, 5,3 %) en todos los sectores. Se encontró huevos de *Toxocara* spp. en el sector B y en el sector D (3/75, 4,0 %). Aunque las frecuencias de geohelminthos encontrados en las muestras de heces caninas y de tierra fueron bajas, estos pueden representar riesgos por lo que se recomienda el control de la población canina.

PALABRAS CLAVE: Parásitos, suelos, perros, instituciones educativas.

ABSTRACT

Geohelminths are parasites transmitted through contact with soil contaminated with eggs or larvae shed in feces, or through ingestion of contaminated water or food. They can affect humans and canines, among others. The Faculty of Health Sciences at the University of Carabobo (Valencia, Venezuela) has a population of stray dogs, so the presence of geohelminths was determined in canine feces and soil samples. The study area was divided into four sectors. Twenty-five canine fecal samples were collected and analyzed using the direct technique, and 75 soil samples were analyzed using the Willis technique. *Strongyloides stercoralis* larvae (5/25, 20 %) were found in the canine feces in all sectors, hookworm eggs in sectors A and D (4/25, 16 %), and *Toxocara* spp. eggs were also found in sector D (1/25, 4 %), and with respect to the soil samples, *Ascaris lumbricoides* eggs (9/75, 12.0 %) and *S. stercoralis* larvae (4/75, 5.3 %) were found in all sectors. *Toxocara* spp. eggs were found in sector B and sector D (3/75, 4.0 %). Although the frequencies of geohelminths found in the canine fecal and soil samples were low, they may represent risks, therefore, canine population control is recommended.

KEY WORDS: Parasites, soils, dogs, educational institutions.

Las geohelminthiasis son causadas por diferentes especies de helmintos parásitos, tales como; *Ascaris lumbricoides*, *Trichuris trichiura*, *Necator americanus*, *Ancylostoma duodenale*, *Strongyloides stercoralis* que afectan principalmente a humanos y otros como *Toxocara canis* y *T. cati* que afectan principalmente a caninos y felinos respectivamente, pero el humano puede infectarse de forma accidental. Estos parásitos se transmiten por huevos

(o larvas en el caso de *S. stercoralis*) presentes en las heces humanas, que contaminan el suelo en zonas con saneamiento deficiente. Las infecciones por geohelminthos se encuentran entre las más comunes a nivel mundial, con un estimado de 1.500 millones de personas infectadas, lo que representa el 24% de la población mundial. Estas infecciones afectan a las comunidades más pobres y desfavorecidas, con acceso limitado a agua potable,

saneamiento e higiene, en zonas tropicales y subtropicales. La mayor prevalencia se registra en África subsahariana, China, Sudamérica y Asia (Incani *et al.* 2021, WHO 2023).

Las geohelmintiasis se transmiten por huevos que se excretan en las heces de personas infectadas. Los parásitos adultos viven en el intestino, donde producen miles de huevos al día. En zonas sin saneamiento adecuado, estos huevos contaminan el suelo, contaminando a su vez alimentos o aguas y los huevos adheridos a las verduras se ingieren cuando estas no se cocinan, lavan o pelan adecuadamente, los huevos también se ingieren de fuentes de agua contaminadas, y además son ingeridos por niños que juegan en la tierra contaminada y luego se llevan las manos a la boca sin lavárselas. También, los huevos de anquilostoma eclosionan en la tierra, liberando larvas que maduran y pueden penetrar activamente la piel. Las personas se infectan con anquilostomas principalmente al caminar descalzos sobre la tierra contaminada, al igual que con *S. stercoralis* que se liberan directamente larvas (Chen *et al.* 2024, Badri *et al.* 2025).

La morbilidad está relacionada con la carga parasitaria. Las personas con infecciones leves generalmente no presentan síntomas. Las infecciones más graves pueden causar diversos síntomas, como manifestaciones intestinales (diarrea y dolor abdominal), desnutrición, malestar general, debilidad y retraso del crecimiento. Las infecciones de muy alta intensidad pueden causar obstrucción intestinal que debe tratarse quirúrgicamente. Los niños infectados presentan deficiencias nutricionales y físicas. En las niñas y mujeres infectadas en edad reproductiva, la pérdida de sangre agrava la anemia ferropénica y aumenta el riesgo de mortalidad materna e infantil, así como de bajo peso al nacer. *S. stercoralis* puede causar morbilidad dermatológica y gastrointestinal, y también está asociada con la desnutrición crónica en niños. En caso de inmunidad reducida del hospedador, el parásito puede causar el síndrome de hiperinfección/diseminación, que puede ser mortal si no se trata de forma rápida y adecuada (Agrawal *et al.* 2024, Servián *et al.* 2024).

La toxocariasis humana cursa con migración errática del parásito tras la ingesta accidental de huevos embrionados vehiculizados a través de manos, agua y/o alimentos contaminados con tierra o materia fecal animal. Se caracteriza por reacciones inflamatorias que puede afectar diferentes órganos como el hígado, corazón, pulmones y músculos,

denominado síndrome de *Larva Migrans Visceral (LMV)* (Rostami *et al.* 2019, Lopez-Alamillo *et al.* 2025), generar un proceso granulomatoso a nivel ocular que se conoce como *Larva Migrans Ocular (LMO)* (Badri *et al.* 2021, Morocoima *et al.* 2021), o bien producir neurotoxocariasis cuando los estadios larvarios se alojan en el sistema nervioso central (Ma *et al.* 2018, Meliou *et al.* 2020). Numerosos hallazgos en cuanto a su relación con manifestaciones clínicas inespecífica (conocido como Toxocariasis encubierta) ponen en evidencia un subregistro epidemiológico, por lo complicado que puede resultar su diagnóstico, manejo y control para la salud pública (Rostami *et al.* 2019, Lopez-Alamillo *et al.* 2025). En los últimos años, la toxocariasis ha ganado una creciente atención internacional y actualmente se ubica entre las cinco infecciones parasitarias más olvidadas según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos (Henke *et al.* 2023, Morsy *et al.* 2024).

Mundialmente, se han realizado diversas investigaciones para evaluar la contaminación ambiental con huevos y larvas de geohelminos en suelos de localidades urbanas, suburbanas y rurales que presentan características que pueden favorecer su transmisión, así como también en muestras de heces de caninos (Conde *et al.* 2022, Köchle *et al.* 2022, Mello *et al.* 2022, Rivera *et al.* 2025), proporcionando información útil acerca de la magnitud del problema de salud pública, permitiendo además establecer prioridades en las zonas geográficas de mayor riesgo de contaminación, así como conocer la distribución y grado de dispersión parasitaria en determinadas comunidades.

En Venezuela, diversas investigaciones han identificado geohelminos principalmente en muestras de humanos (Tedesco *et al.* 2012, Martínez *et al.* 2015, 2018, Bracho *et al.* 2021, Incani *et al.* 2021, 2022, Bocaney *et al.* 2024) encontrando prevalencias muy variadas según la zona y la población de estudio. En muestras de tierra se han realizado estudios para geohelminos en general (Devera *et al.* 2008, 2014, 2015, 2020, Guerrero *et al.* 2014, García *et al.* 2015). En el caso de toxocariasis, se han identificado huevos de *Toxocara* spp. en muestras de suelos en parques (Cazorla *et al.* 2007, Devera *et al.* 2008, 2020, Apóstol *et al.* 2013), plazas (Devera *et al.*, 2008, 2020, Gallardo y Forlano 2015) y playas (Guerrero *et al.* 2014, García *et al.* 2015), estimándose niveles altos de contaminación. En las instituciones educativas también se han realizado estudios en

muestras de tierra y heces de caninos (Devera *et al.* 2014), estas toman especial interés a la hora de evaluar las condiciones sanitarias ambientales, por conglomerar una proporción considerable de individuos susceptibles. Por lo que el objetivo del trabajo fue determinar la presencia de geohelminthos en heces caninas y muestras de tierra de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo (UC), Valencia, Venezuela.

Diseño del estudio y muestras biológicas

Se realizó un estudio observacional y transversal en heces caninas y muestras de tierra de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo, ubicada en el municipio Naguanagua estado Carabobo, Venezuela. Se realizó un muestreo no probabilístico e intencional, en los lugares donde los estudiantes, y empleados tienen mayor contacto con los canes (observación directa). Se recolectaron 25 muestras de heces frescas de caninos visualizadas durante el recorrido en un recipiente hermético boca ancha para su posterior preservación y, a 20 cm de estas, se recolectaron muestras de suelo (75), en sitios donde la tierra se encontraba seca, libre de rocas y vegetación, delimitándose un área de 10 cm de diámetro y 5 cm de profundidad utilizando una pala metálica de jardinería (Santarém *et al.* 1998, Cassenote *et al.* 2011), para recolectar 250 g de tierra en una bolsa plástica de cierre hermético, conservadas a 4°C hasta su análisis, el cual se llevó a cabo en un periodo menor a 72 h en el laboratorio de Parasitosis Intestinal del Departamento de Parasitología de la Escuela de Ciencias Biomédicas y Tecnológicas (ECByT) de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo.

El área de estudio tiene una extensión de 74.072,87 m², que fue dividida en cuatro sectores denominados con las siglas A, B, C, D (Fig. 1). Se recolectaron 25 de heces de caninos y 75 muestras de tierra. Se empleó una Ficha de Registro que contempló los siguientes indicadores: número de canes, sector, cantidad de canes por sector, coordenadas del punto de recolección de las muestras de heces, existencia de huevos y larvas de geohelminthos en las muestras de heces, coordenadas del punto de recolección de las muestras de suelo,

existencia de huevos y larvas de geohelminthos en las muestras de tierra y densidad parasitaria en las mismas.

Técnicas de diagnóstico

Las muestras de heces de caninos fueron preservadas en MIF y posteriormente analizadas mediante la técnica directa con solución salina 0,85% y lugol. Las muestras de suelo, se analizaron según la técnica de flotación de Willis estandarizada por Guerrero-De Abreu *et al.* (2020). Se determinó la densidad parasitaria, definida como el número de parásitos recuperado en 10 g de tierra procesada por dicha técnica empleando como control una suspensión de huevos de *A. lumbricoides* de concentración de 6.700 huevos/mL, obtenida a través de la disección de las vías uterinas de ejemplares hembras provenientes de la deposición espontánea de un paciente ingresado al servicio del laboratorio de Parásitos Intestinales del Departamento de Parasitología de ECByT, Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo.

Análisis de datos

Los datos fueron registrados en una tabla Excel. Se determinó la frecuencia relativa de helmintos intestinales en muestras de heces caninas recolectadas durante el recorrido en cada área de la facultad, aplicando el estadístico Chi cuadrado (χ^2) o Prueba exacta de Fisher según sea el caso; para calcular las posibles asociaciones entre las variables: positividad a parásitos, especie parasitaria y área de facultad, considerando una confiabilidad del 95%. Además, se calculó la frecuencia relativa de helmintos intestinales presentes en las muestras de tierra. Se determinó la densidad parasitaria expresada en número de huevos por cada 10 g de tierra procesada y se calculó el promedio de densidad parasitaria observada en las muestras de tierra. Se empleó el paquete estadístico Statgraphics 5.1 para la aplicación del estadístico Sperman a fin de determinar el grado de correlación entre la frecuencia de helmintos obtenida en muestras de tierra y el número de canes registrados por cada área de la facultad muestreada.

Figura 1. Distribución de áreas de muestreo en Ciencias Básicas de la Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Carabobo. **A:** Edificios del Departamento de Histología, Departamento de Bioquímica, aulas de Facultad de Ciencias de la Salud, aulas múltiples de FACyT, sanitarios de FACyT, Federación de Centros Universitarios (FCU) y Centro de Investigaciones Médicas y Biotecnológicas de la Universidad de Carabobo (CIMBUC), así como los estacionamientos y áreas verdes adyacentes. **B:** Decanato de FACyT y estacionamiento, edificio de Facultad de Educación (FACE), Cafetín, área de orientación docente, control de estudios FCE, aulas de FACyT. **C:** edificio de Farmacología, biblioteca FCS, laboratorio de matemática, auditorios de FCS, Departamento de Fisiopatología, Departamento de Parasitología, y Centro de Biología Molecular de Parásitos (BIOMOLP), y áreas verdes cercanas. **D:** Departamento de Anatomía y estacionamiento, aulas de FACyT química, aulas de FACyT computación, FCS Biofísica, Departamento de Fisiología, Departamento de Microbiología, Departamento de Parasitología, Cafetín, mantenimiento FCS y Bioterio, y áreas verdes próximas a los edificios anteriormente mencionados. Fuente: imagen tomada con Google Earth®

En la zona de estudio [que se dividió en cuatro sectores A, B, C, D (Fig. 1)] se cuantificó por observación directa la presencia de 18 caninos en situación de abandono. En el sector A se observaron 6/18 (33,3 %), en el sector B 3/18 (16,7 %), en el sector C 2/18 (11,1 %) y en el sector D 7/18 (38,9 %). En cuanto a las heces de caninos se recolectaron 25 muestras; en el sector A 7/25 (28 %), en el sector B 4/25 (16 %), en el sector C 4/25 (16 %), y en el sector D 10/25 (40 %). Coincidiendo en los sectores D y A, donde se observó mayor número de caninos, fue donde se recolectaron mayor número de muestras de heces. En cuanto a las muestras de tierra, se recolectaron 13/75 (17,3 %) en el sector A, 13/75 (17,3 %) en el sector B, 14/75 (18,7 %) en el sector C y 28/75 (37,3 %) en el sector D.

Se observaron formas parasitarias en 10/25 (40,0 %) de las muestras fecales de perros (Tabla 1), sin mostrar diferencias estadísticamente significativas de acuerdo al sector ($\chi^2 = 1,311$; $p = 0,2521$). Las mayores frecuencias encontradas correspondieron a larvas de *Strongyloides* spp. 5/25

(20,0 %), seguida de huevos de anquilostomídeos con 4/25 (16 %). La menor frecuencia correspondió a huevos de *Toxocara* spp. 1/25 (4 %). No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las especies parasitarias y el sector de donde fueron recolectadas las muestras fecales.

En las muestras de tierra se observaron formas parasitarias en 16/75 (21,3 %) (Tabla 2), sin mostrar diferencias estadísticamente significativas de acuerdo al sector o a la especie de parásito ($\chi^2 = 1,311$; $p = 0,2521$). La mayor frecuencia encontrada fue de *Ascaris lumbricoides* (9/75; 12,0 %), seguida de *Strongyloides* spp. (4/75, 5,3 %). Además, se demostró la presencia de huevos de *Toxocara* spp. en 3/75 (4,0 %) de las muestras de tierra. Los parásitos presentaron mayor frecuencia en los suelos del sector D ($n = 7/75$; 9,3 %), lugar donde *A. lumbricoides* fue el mayor representante (Tabla 2). Se demostró un promedio de densidad parasitaria de 1/10 g tierra para huevos de *Toxocara* spp. y para huevos de *Ascaris lumbricoides*.

Tabla 1. Parásitos encontrados en las muestras de heces caninas, distribuidas por sector de la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Carabobo, Venezuela.

Especie parasitaria	Sector A	Sector B	Sector C	Sector D	Total	p
<i>Ascaris lumbricoides</i>	1/7 (14,3 %)	1/4 (25,0 %)	2/4 (50,0 %)	1/10 (10,0 %)	5/25 (20,0 %)	0,3794
<i>Strongyloides</i> spp.	2/7 (28,6 %)	0/4 (0,0 %)	0/4 (0,0 %)	2/10 (20,0 %)	4/25 (16,0 %)	0,4815
<i>Toxocara</i> spp.	0/7 (0,0 %)	0/4 (0,0 %)	0/4 (0,0 %)	1/10 (10,0 %)	1/25 (4,0 %)	0,6679

Tabla 2. Parásitos encontrados en las muestras de tierra, distribuidas por sector de la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Carabobo, Venezuela.

Especie parasitaria	Sector A	Sector B	Sector C	Sector D	Total	p
<i>Ascaris lumbricoides</i>	1/13 (7,7 %)	2/20 (10,0 %)	2/14 (14,3 %)	4/28 (14,3 %)	9/75 (12,0 %)	0,9162
<i>Strongyloides</i> spp.	1/13 (7,7 %)	1/20 (5,0 %)	1/14 (7,1 %)	1/28 (3,6 %)	4/75 (5,3 %)	0,9380
<i>Toxocara</i> spp.	0/13 (0,0 %)	1/20 (10,0 %)	0/14 (0,0 %)	2/28 (7,1 %)	3/75 (4,0 %)	0,5940

Aun cuando los geohelminthos no dan lugar a emergencias epidemiológicas notables y no están sujetos a notificación obligatoria, existe la necesidad de detectar formas parasitarias en el medio ambiente universitario (en suelos y/o en heces de animales) para poner en evidencia el impacto sobre la salud pública que genera la presencia de la población canina en estado de abandono y evaluar las condiciones de salubridad de los espacios de recreación y estudio de los universitarios. La frecuencia de parásitos geohelminthos en muestras de heces caninas y de tierra de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo expone el riesgo potencial de transmisión, a pesar de encontrarse en un porcentaje bastante inferior al encontrado en otras instituciones educativas de Venezuela (Devera *et al.* 2014, 2015).

La mayoría de los perros abandonados en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo se contabilizaron deambulando en los alrededores de la cafetería de la escuela de Medicina, denominado en la investigación como Sector D, con $n = 7/18$ (38,9 %), así como en zonas correspondiente a una de las entradas principales de la facultad donde se disponen de puestos de vigilancia, estacionamientos y áreas verdes (sector A con $n = 6/18$; 33,3 %), en donde existe una gran

afluencia de personas, y por tanto los animales garantizan su alimentación y refugio a través del contacto directo con el personal universitario y visitantes. Coincidentalmente, en el sector D se obtuvo la mayor recolección de materia fecal ($n = 10/25$; 40,0 %), seguido por el sector A ($n = 7/25$; 28,0 %). Además, aun cuando el porcentaje de heces fecales positiva a patógenos fue más alto en el sector D ($n = 4/25$; 16,0 %), no se evidenciaron diferencias significativas entre los sectores, que pareciera indicar la influencia de otros factores implicados en el comportamiento de los canes en abandono.

Es necesario destacar la presencia de larvas de *Strongyloides* spp. como el parásito más frecuente en las heces caninas, seguido de huevos de anquilostomídeos, que constituyen un riesgo potencial de aparición de *Larva Migrans Cutánea*. En un trabajo en Colombia encontraron 14,3 % de anquilostomídeos (Rivera *et al.* 2025) siendo uno de los parásitos más comunes en heces caninas. Por otro lado, el 4,0 % de positividad observada para huevos de *Toxocara* spp. en materia fecal recolectada en los sectores de la facultad da indicios de una posible prevalencia de toxocariosis en los perros abandonados que hacen vida en la facultad, considerando que son animales errantes y que sólo algunos perros infectados que estuvieron de paso

por el área muestreada pudieron haber contaminado el lugar, por lo que será necesario poner en evidencia la prevalencia de toxocariasis canina tras un exhaustivo censo de la población canina en abandono, para conocer el riesgo real de infección parasitaria por *Toxocara* spp. en la población estudiantil de la facultad de Ciencias de la Salud. La prevalencia de Toxocariasis en heces de perros con o sin dueño oscila entre 4,4 % registrado en los Países Bajos hasta 76,2 % en países de África, según la revisión sistemática llevada a cabo por Maurelli *et al.* (2019), lo cual evidencia la influencia de las condiciones culturales y ambientales particulares de cada región, variaciones en cuanto al mecanismo de control de la población animal en abandono, en el adecuado y periódico proceso de desparasitación y en la correcta disposición de excretas de las mascotas. En Venezuela se han encontrado en heces caninas en un estudio similar 20 % de *Toxocara* spp., 20 % de anquilostomideos y 5 % de *Strongyloides* spp. (Devera *et al.* 2014).

La rápida eliminación de las heces animales del medio ambiente, así como la desparasitación periódica, constituyen los mecanismos cruciales para la prevención de ésta y otras parasitosis (Ristić *et al.* 2017). El estado junto con las autoridades universitarias debe generar programas de rehabilitación y reubicación de animales abandonados que deambulan en el campus universitario, así como establecer pautas para la evaluación parasitológica del suelo de áreas públicas que sirvan de indicadores de salubridad.

En Venezuela, la frecuencia de contaminación del suelo con parásitos geohelminthos oscila entre 10,4 % y 60,0 % (Cazorla *et al.* 2007, Devera *et al.* 2008, 2014, 2015, 2020, Apóstol *et al.* 2013, Guerrero *et al.* 2014, Gallardo y Forlano 2015, García *et al.* 2015), debido a las variaciones en los factores predisponentes, diversidad climatológica, tipo de suelo y técnica parasitológica empleada. En este estudio se logró detectar parásitos geohelminthos en 16 (21,3 %) de las 75 muestras de suelos analizadas, inferior al 50 % de contaminación parasitaria demostrada en parques infantiles de una escuela privada en Ciudad Bolívar, estado Bolívar - Venezuela (Devera *et al.* 2015).

La tasa de contaminación del suelo con huevos de *Toxocara* spp. del 4,0% demostrada en el área básica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo es inferior a la reportadas en suelos de instituciones educativas de otras ciudades del mundo tales como: 42 % en una región

de Filipinas (Fajutag y Paller 2013), 46 % en Rio Grande du Sul, Brasil (Gallina *et al.* 2011), 29,2 % en Kermanshah-Irán (Rezaïemanesh *et al.* 2021), 27,3 % observada en la región de Pelotas, RS-Brasil (Mello *et al.* 2022), 15,1 % en una región de Iraq (Golek y Al-Saeed 2019) y 12,9 % en suelos de una universidad en Ciudad de México (Celis-Trejo *et al.* 2012).

En Venezuela, un trabajo en la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad de Oriente (Devera *et al.* 2014), destacó la prevalencia de *Toxocara* spp. en 31,3 % de muestras de suelos del campus, muy superior a lo encontrado en el presente trabajo. Sin embargo, la simple demostración de huevos de este género en muestras de suelo constituye un riesgo potencial de transmisión de esta zoonosis para la población universitaria, quienes pasan gran parte de su tiempo en el campus.

La concentración de *Toxocara* spp. en muestras de suelo resultó ser en promedio 1 huevo/10 g tierra, diez veces menor a la expresada por Fajutag y Paller en el 2013 (1 huevo/g tierra) y por Hassan y Oyebamiji en el 2018 (2 huevos/g tierra), en suelos de escuelas de Filipinas y Nigeria respectivamente.

En relación con los sectores de la facultad muestreados, los huevos de *A. lumbricoides* resultaron los más frecuentes recuperados seguidos de larvas de *Strongyloides* spp. (estos parásitos en muestras de suelos en todos los sectores del área básica de la facultad) y en último lugar huevos de *Toxocara* spp. en muestras de suelos sólo de los sectores B y D del área básica de la facultad. El mayor nivel de contaminación por huevos de geohelminthos se demostró en el sector D (n = 6/75; 8,0 %) correspondiente a los alrededores de la cafetería de la escuela de medicina, lugar que se caracteriza por disponer mesas para el descanso y recreación de los universitarios conectadas entre sí por caminerías de cemento de 2 metros de ancho, con predominio de suelos desprovistos de vegetación, pero con sombra ofrecida por los árboles de sus entornos. Dado a la cercanía a baños públicos que, para la fecha del estudio, se encontraban inhabilitados por falta de mantenimiento, es probable que la presencia de estas formas parasitarias se deba al posible desbordamiento de aguas negras con la consecuente transferencia pasiva de los huevos a través del calzado.

La no recuperación de huevos de anquilostomideos en muestras de tierra puede atribuirse a las características granulométricas del

suelo, o a la rápida evolución del mismo a su forma larvaria (Cazorla *et al.* 2007, Gamboa *et al.* 2009, Plascencia 2013), o quizás a que la técnica utilizada no fue lo suficientemente sensible por lo que se recomienda para trabajos posteriores la aplicación de una técnica parasitológica más sensible como podría ser la técnica de Willis (Guerrero-De Abreu *et al.* 2020).

La ausencia de diferencias estadísticamente significativa de recuperación parasitaria entre sectores ($\chi^2 = 0,23$; $p = 0,9732$), manifiesta la complejidad en la demostración de contaminación ambiental con parásitos, dado a que la recuperación parasitaria depende de la presencia constante de la fuente de infección (perros en situación de abandono), de la homogeneidad de distribución parasitaria en el medio ambiente, de la metodología de muestreo y la frecuencia de éste en el tiempo, así como otros factores medioambientales (tipo de suelo, precipitaciones, entre otros) (Guerrero *et al.* 2020).

La frecuencia de huevos y larvas de geohelminthos en muestras de heces de caninos en situación de abandono y muestras de tierra del área básica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo expone el riesgo potencial de transmisión, a pesar de encontrarse en un porcentaje inferior al encontrado en otros estudios nacionales e internacionales, y es un indicativo de que deben mejorarse las condiciones sanitarias de la facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo, sede Carabobo.

AGRADECIMIENTOS

Nuestro especial agradecimiento a todo el personal docente y administrativo del servicio del laboratorio de Parásitos Intestinales del Departamento de Parasitología de ECByT, Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo. Igualmente agradecemos la colaboración de los médicos cirujanos: Frederick Farías, María González, Irina Lagos y Blas Laprea, por su participación en el trabajo de campo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGRAWAL R, PATNAIK S, KSHATRI JS, KANUNGO S, MANDAL N, PALO SK, PATI S. 2024. Prevalence and correlates of soil-transmitted helminths in schoolchildren aged 5 to 18 years in low- and middle-income countries: a systematic review and meta-analysis. *Front. Public Health.* 12:1283054.

APÓSTOL P, PASCERI P, JAVITT M. 2013. Detección de huevos de *Toxocara* sp. en suelos de tres parques públicos de la zona este de Barquisimeto, estado Lara. *Rev. Coleg. Med. Vet. Estado Lara.* 5(2):38-44.

BADRI M, ESLAHI AV, OLFATIFAR M, DALVAND S, HOUSHMAND E, ABDOLI A, MAJIDIANI H, ESLAMI A, ZIBAEI M, JOHKOOL MG, TAGHIPOUR A, HASHEMIPOUR S. 2021. Keys to unlock the enigma of ocular toxocaríasis: A systematic review and meta-analysis. *Ocul. Immunol. Inflamm.* 29(7-8):1265-1276.

BADRI M, OLFATIFAR M, GHARIBI Z, PAL M, HATAM-NAHAVANDI K, ASGHARI A, SGROI G, SOLTANI H, ABDOLI A, ESLAHI AV. 2025. A systematic review and meta-analysis on the global prevalence of helminth parasites among schoolchildren: a public health concern. *BMC Public Health.* 25(1):2852.

BOCANEY G, ROJAS G, MARTÍNEZ J, FERRER E. 2024. Frecuencia relativa de toxocaríasis en preescolares hospitalizados en el Hospital Central de Maracay, estado Aragua, Venezuela. *Rev. Chilena Infectol.* 41(5):583-590.

BRACHO AM, RIVERO DE RODRÍGUEZ Z, FUENTES MJ, VERA MONTILLA F, AGUIRRE COLINA M, BERTEL LM, ATENCIO TELLO R, VILLALOBOS RE. 2021. Geohelminthiasis en comunidades indígenas del estado Zulia, Venezuela. *Rev. Cubana Med. Trop.* 73(2):e612.

CASSENOTE A, PINTO J, DE ABREU A, FERREIRA A. 2011. Contaminação do solo por ovos de geohelminthos com potencial zoonótico na municipalidade de Fernandópolis, Estado de São Paulo, entre 2007 e 2008. *Rev. Soc. Bras. Med. Trop.* 44(3):371-374.

CAZORLA D, MORALES P, ACOSTA M. 2007. Contaminación de suelos con huevos de *Toxocara* spp. (Nematoda, Ascaridida) en parques públicos de la ciudad de Coro, estado Falcón, Venezuela. *Rev. Cient. FCV-LUZ.* 17(2):117-122.

CELIS-TREJO C, ROMERO-NÚÑEZ C, GARCÍA A, MENDOZA G. 2012. Soil contamination by *Toxocara* spp. eggs in a University in Mexico City. *Rev. Bras. Parasitol. Vet.* 21(3):298-300.

CHEN J, GONG Y, CHEN Q, LI S, ZHOU Y. 2024. Global burden of soil-transmitted helminth

- infections, 1990-2021. *Infect. Dis. Poverty.* 13(1):77.
- CONDE MDP, PORTUGALIZA HP, LAÑADA EB. 2022. Prevalence of *Toxocara canis* infection in dogs and *Toxocara* egg environmental contamination in Baybay City, Leyte, Philippines. *J. Parasit. Dis.* 46:1021-1027
- DEVERA R, BLANCO Y, HERNÁNDEZ H, SIMOES D. 2008. *Toxocara* spp. y otros helmintos en plazas y parques de Ciudad Bolívar, estado Bolívar (Venezuela). *Enferm. Infecc. Microbiol. Clin.* 26(1):23-26.
- DEVERA R, PÉREZ Z, YÁNEZ Y, BLANCO Y, AMAYA Y, TUTAYA R. 2014. *Toxocara* sp. y otros helmintos en muestras de suelo y heces de perros procedentes de la Escuela de Ciencias de la Salud, UDO-Bolívar, Ciudad Bolívar, estado Bolívar, Venezuela. *Vitae.* (59):1-10.
- DEVERA R, TUTAYA R, DEVERA-VELÁSQUEZ R. 2015. Aislamiento de huevos y larvas de *Toxocara* spp. y otros geohelminths en suelos de parques de un colegio de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, Venezuela. *Saber.* 27(2):341-346.
- DEVERA R, ARIAS VD, VERA FJ, AMAYA ID, BLANCO YY. 2020. *Toxocara* spp. y otros helmintos en muestras de suelo de plazas y parques de Puerto Ordaz, municipio Caroní estado Bolívar Venezuela. *Kasmera.* 48(2):e48231618.
- FAJUTAG A, PALLER V. 2013. *Toxocara* egg soil contamination and its seroprevalence among public school children in Los Baños, Laguna, Philippines. *Southeast Asian J. Trop. Med. Public Health.* 44(4):551-560.
- GALLARDO J, FORLANO M. 2015. Diagnóstico de huevos de *Toxocara* spp. del suelo en parques y plazas públicas de la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, Venezuela. *Gaceta Cien. Vet.* 20(1):4-9.
- GALLINA T, SILVA MA, CASTRO LL, WENDT EW, VILLELA MM, BERNE ME. 2011. Presence of eggs of *Toxocara* spp. and hookworms in a student environment in Rio Grande do Sul, Brazil. *Rev. Bras. Parasitol. Vet.* 20(2):176-177.
- GAMBOA M, KOZUBSKY L, COSTAS M, GARRAZA M, CARDOZO ME, SUSEVICH ML, MAGISTRELLO PN, NAVONE GT. 2009. Asociación entre geohelminths y condiciones socioambientales en diferentes poblaciones humanas de Argentina. *Rev. Panam. Salud Pública.* 26(1):1-8.
- GARCÍA ME, ROMÁN JC, GUERRERO A. 2015. Enteroparásitos en arena de playa como indicadores de contaminación fecal y su relación con condiciones ambientales en playa Quizandal, Puerto Cabello, marzo 2013 enero 2014. *Vitae.* 63(3).
- GOLEK HI, AL-SAEED ATM. 2019. Contamination of soil with *Toxocara* and other helminths in soils of Amadyia district, Duhok governorate, Kurdistan region - Iraq. *Appl. Ecol. Environ. Res.* 17(6):14883-14891.
- GUERRERO A, QUIÑONES M, SEQUERA E, MARÍN J. 2014. Parásitos patógenos en arena de playa y su relación con condiciones ambientales, en un balneario de Puerto Cabello, Venezuela 2012-2013. *Bol. Malariol. Salud Amb.* 54 (2):150-158.
- GUERRERO-DE ABREU A, JESÚS-ARZAPALO J, CANNOVA-GONZÁLEZ DC, FERRER-JESÚS E. 2020. Estandarización y validación de la técnica parasitológica Willis para la detección de huevos de geohelminths en muestras de arena de playa. *Neotrop. Helminthol.* 14(1):35-47.
- HASSAN A, OYEBAMIJI D. 2018. Intensity of soil transmitted helminths in relation to soil profile in selected public schools in Ibadan metropolis. *J. Epidemiol. Infect. Dis.* 1(2):73-78.
- HENKE K, NTOVAS S, XOURGIA E, EXADAKTYLOS AK, KLUKOWSKA-RÖTZLER J, ZIACA M. 2023. Who let the dogs out? unmasking the neglected: A Semi-Systematic Review on the Enduring Impact of Toxocariasis, a Prevalent Zoonotic Infection. *Int. J. Env. Res. Pub. Health.* 20(21):6972.
- INCANI RN, GRILLET ME, MUGHINI-GRAS L. 2021. Hotspots and correlates of soil-transmitted helminth infections in a Venezuelan rural community: Which are the “wormy” houses? *J. Infect.* 82(1):143-149.
- INCANI RN, MUGHINI-GRAS L, HOMAN T, SEQUERA I, SEQUERA L, SERRANO R, SEQUERA C, SALAS L, SALAZAR M, SANTOS P. 2022. Risk of acquiring *Ascaris lumbricoides* infection in an endemically infected rural community in Venezuela. *Epidemiol. Infect.* 150:e151.

- KÖCHLE BR, GARIJO-TOLEDO MM, LLOBAT L, SANSANO-MAESTRE J. 2022. Prevalence of *Toxocara* eggs in public parks in the city of Valencia (Eastern Spain). *Vet. Sci.* 9(5):232.
- LOPEZ-ALAMILLO S, PADYALA P, CAREY M, DUFFEY MM, WEATHERHEAD JE. 2025. Human toxocariasis. *Clin. Microbiol. Rev.* 38(3):e0010123.
- MA G, HOLLAND CV, WANG T, HOFMANN A, FAN CK, MAIZELS RM, HOTEZ PJ, GASSER RB. 2018. Human toxocariasis. *Lancet Infect. Dis.* 18(1):e14-e24.
- MARTÍNEZ M, GARCÍA H, FIGUERAS L, GONZÁLEZ V, LAMAS F, LÓPEZ K, MIJARES V, CORRALES Y, LARES M, FERRER E. 2015. Seroprevalence and risk factors of toxocariasis in preschool children in Aragua state, Venezuela. *Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg.* 109(9):579-588.
- MARTÍNEZ M, MONTERO J, PINEDA A, MIJARES V, LARES M, CATALANO E, FERRER E. 2018. Epidemiological, clinical and laboratory features of toxocariasis in school children from Aragua state, Venezuela. *Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg.* 112(6):255-263.
- MAURELLI M, SANTANIELLO A, FIORETTI A, CRINGOLI G, RINALDI L, MENNA L. 2019. The presence of *Toxocara* eggs on dog's fur as potential zoonotic risk in animal-assisted interventions: A systematic review. *Animals.* 9:827.
- MELIOU M, MAVRIDIS IN, PYRGELIS ES, AGAPIOU E. 2020. Toxocariasis of the nervous system. *Acta Parasitol.* 65(2):291-299.
- MELLO CCS, NIZOLI LQ, FERRAZ A, CHAGAS BC, AZARIO WJD, MOTTA SPD, VILLELA MM. 2022. Soil contamination by *Ancylostoma* spp. and *Toxocara* spp. eggs in elementary school playgrounds in the extreme south of Brazil. *Rev. Bras. Parasitol. Vet.* 31(1):e019121.
- MOROCHOIMA A, HERRERA L, RUIZ E, CÓRDOVA M, FERRER E. 2021. Manifestaciones oculares de la toxocariasis en escolares del estado Anzoátegui en Venezuela. *Rev. Perú. Med. Exp. Salud Pública.* 38(4):621-626.
- MORSY TA, ALQURASHI YMA, OZBAK HA. 2024. Toxocariasis Visceral and Ocular Larva Migrans: is it still a neglected zoonotic disease? *J. Egypt. Soc. Parasitol.* 54(2):213-226.
- PLASCENCIA A. 2013. Larva migrans cutánea relacionada con *Ancylostomas*. *Dermatol. Rev. Mex.* 57:454-460.
- REZAIEMANESH MR, VAFAEI MR, JABALAMELI Z, FALAHATI M, GHOMASHLOOYAN M, MOHAGHEGH MA. 2021. Soil contamination with *Toxocara* spp. eggs in the public parks and primary schools of Kermanshah, west of Iran. *J. Res. Health Med. Sci.* 1(1):31-35.
- RISTIĆ M, PAVLOVIĆ I, MILADINOVIĆ N, RADE B, KOCIĆ B. 2017. Epidemiological importance of green areas and public places contaminated with canine feces in urban environmental conditions. *Act. Med. Medianae.* 56(3):88-93.
- RIVERA DMF, BALLESTAS IT, ALEANS MM, MENESES JM, CALLE NL, FONTALVO MLM, SUAREZ SP, HOZ AB, BALLESTEROS JG, CANTILLO VQ, PASSOS JP, BERRÍO LC, GIRALDO NV, CARVAJAL CC, MUÑOZ AS, RODRÍGUEZ JF, MARTÍNEZ AH, GONZÁLEZ KN, URUETA DS, MOGOLLÓN MLS. 2025. One health assessment of zoonotic intestinal parasites in humans, dogs, and soil of coastal Cartagena, Colombia. *Vet. World.* 18(11):3352-3366.
- ROSTAMI A, MA G, WANG T, KOEHLER AV, HOFMANN A, CHANG BCH, MACPHERSON CN, GASSER RB. 2019. Human toxocariasis—a look at a neglected disease through an epidemiological ‘prism’. *Infect. Genet. Evol.* 74:104002.
- SANTARÉM V, SARTOR I, BERGAMO F. 1998. Contaminação por ovos de *Toxocara* spp. de parques e praças públicas de Botucatu, São Paulo, Brasil. *Rev. Soc. Bras. Med. Trop.* 31(6):529-532.
- SERVÍAN A, GARIMANO N, SANTINI MS. 2024. Systematic review and meta-analysis of soil-transmitted helminth infections in South America (2000-2024). *Acta Trop.* 260:107400.
- TEDESCO MRM, BLANCO Y, DEVERA R. 2012. Baja frecuencia de geohelminths en cuatro comunidades rurales del municipio Heres, estado Bolívar, Venezuela. *Saber.* 24(2):151-159.
- WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION) 2023. Soil-transmitted helminth infections Fact sheet,

Geneva. Disponible en línea en: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/soil-transmitted-helminth-infections> (Acceso 02.11.2025).